

АХБОРОТ АЛМАШИНУВ ТАРМОҒИ ВА БОШҚА ФАНЛАР: ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА НАТИЖАЛАРИ

Абдуазимов В, Азимов Р

Андижон давлат университети

Хакимов Ў

Избоскан тумани 15 - сонли мактаб ўқитувчиси

Хакимова М

Избоскан тумани 10 - сонли мактаб ўқитувчиси

Хар қандай мамлакатнинг иқтисодий тараққиёти ва ривожланишида қўп омилларни ҳисобга олиш керак. Улар қаторига таълим, халқ хўжалиги соҳалари, ишлаб чиқариш, хорижий таълим муассасалари билан алоқалар сингариларга устувор берилгани катта фойда беради.

Жамиятнинг изчил ривожланиши ва равнақи биринчи навбатда тарбияланадиган ёш кадрлар сифати, уларнинг касбий малакаси ва билим даражаси жуда муҳимдир. Бир вақтда ахборот технологиялар ва дастурий таъминотнинг кенг қўламда фойдаланишни йўлга қўйиш керак бўлади. Чунки жамиятнинг иқтисодий ўқсиб бориши хужжатларнинг айланиши ва амалда бажарилиши, натажалар ифодаланиши тегишли дастурий воситалар ишлаши билан узвий боғлиқ.

Бундай натижага эришишда қуйидаги ишлар бажарилиши керак:

- мактабда ўқитиладиган фанларни ўргатишда қўшимча равишда компьютер тармоғидан кенг фойдаланиш,

- ўқувчилар томонидан олинган билимларни электрон шакл орқали тегишли дастурий воситалар ёрдамида бажариш орқали маълумотлар билан ишлаш,

- таълим жараенига мавжуд замонавий техник воситаларни қўллаш, уларнинг имкониятидан кенгроқ фойдаланиш,

- мустақил ишлаш орқали ўқувчиларда техник воситалардан фойдаланиш кўникмасини шакллантириш эришилади.

Таълим жараёни ўқувчиларнинг билим олиши самарали бўлиши учун фан ўқитувчилари қуйидагиларга эътибор бериши яхши бўларди:

- ўқув манбалар ўтиладиган мавзу мос равишда ўқувчига етказиб берилиши,

- ўқувчиларга дарсдан кейинги вақтда ўтилган мавзуларни техник воситалар орқали қўшимча тушунтириш,

- ўқувчилар ўтилган мавзуларни мустақил ўрганиш доимий равишда йўлга қўйилиши,

- фанда келтирилган ўқув материаллари бўйича янги адабиётлар билан таъминотига жиддий эътибор қаратиш,

- ўқувчиларда ижобий фикрлашни шакллантириши керак.

1-расм. Ахборот алмашиниш тизими ва умумий тавсифи

Маълумот билан ишлашда ахборот технологиялари воситалари, айниқса, мавжуд компьютер тармоқ, тармоқни ишлаши учун техник талаблари, тармоқдаги фойдаланувчилар учун зарурий билим даражасини таъминлаш доимий ўргатиш керак.

Ўқув материалнинг электрон шакллари ва уларнинг имкониятларидан тўлақонли фойдаланишда уларнинг техник ва дастурий параметрлари, имкониятларидан умумий тушунча шакллантириш жуда муҳим.

Аниқ фанларни ўрганиш ва уларнинг таҳлили оли боришда эса ахборот технологиялари воситалари муҳим. Физика ва математика фандаги материаллар орқали техник воситаларнинг ишлаши жараенини тушунтирса бўлади. Хорижий тиллар маълумоти ёрдамида эса сўзларнинг мазмуни ва маъносини тезда ва тўғри англаш имкони беради.

Хулоса шуки, ўқув жараенини ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятидан ўқувчи билан ишлаш учун фойдаланиш ўринли. Фанларни ўрганишда мавжуд тармоқ имкониятларини ишлатиш ва янги манбаларни амалий фойдаланишга киритишда катта ердам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кирйигитов Б., Косимов Ш., Хакимов У. Программные средства перевода (на примере перевода с русского на иностранный язык) /Вопросы науки и образования. -2020.-№7. С.11-16.

2. Кирйигитов Б., Косимов Ш., Хакимов У. Анализ возможностей программных средств перевода /Вопросы науки и образования.-2020.-№7. С.5-10.

3. Кирйигитов Б., Косимов Ш. Новые возможности использования интерактивных технологий /Вопросы науки и образования.-2020.-№7.-С.81-85.

4. Кирйигитов Б., Хожиматова Ш., Юнусов О. Использование источников в Интернете в сфере образования/“Актуальные вызовы современной науки”. Материалы Мездународной научной конференции. Сб.научных трудов. Вып. 6(50). Часть 2. Украина, Переяславль, 2020. С.96-97